

Dez anos da presença Claretiana no Estado de Rondônia: impactos educativos e sociais para a melhoria da qualidade de vida da população

Jair LUCHESI¹

Resumo: O presente artigo busca contextualizar o leitor da realidade da educação básica, formação de professores e da importância da modalidade EaD no ensino superior em Rondônia pelo Claretiano – Rede de Educação, que se iniciou com a implantação dos polos em sete cidades do Estado de Rondônia. Com a pesquisa de campo, por meio dos formulários do “Google Docs”, e a pesquisa bibliográfica, buscou-se coletar dados dos supervisores, tutores, secretárias (os), servidores de apoio, acadêmicos em curso ou que já concluíram sua graduação ou pós-graduação para externar suas opiniões sobre seus perfis, a importância da Instituição na educação de Ensino Superior na modalidade a distância e melhorias na qualidade de vida. Destacam-se os índices educacionais que apontam para tomadas de decisão futuras das redes educacionais envolvidas, que, juntas com a execução governamental, poderão propor cursos de graduação e especializações por meio de projetos de incentivo financeiro a grupos de profissionais que necessitem de maior qualificação. Em dez anos, muito já foi feito, mas há um campo aberto e sedento de conhecimento em busca de melhorias de vida e profissionalismo, espaço de crescimento do capital social.

Palavras-chave: Presença Claretiano. Rondônia. Impacto. Melhoria Educacional.

¹**Jair Luchesi.** Mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Especialista em Gestão, Avaliação e Implantação em EaD pelo Claretiano – Centro Universitário. Especialista em Psicologia de Educação pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Especialista em Gestão Escolar pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Licenciado em Pedagogia pela Universidade do Contestado (UnC). Bacharel em Ciências Religiosas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC). Tutor no Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* <jairluchesi@claretiano.edu.br>.

Ten years Claretians installation at State of Rondônia: socials and educatives impacts for improvement of life quality of the population

Jair LUCHESI

Abstract: This essay purposed to presents for the reader the reality to basic education, teachers graduate and the importance of the Distance Education in the higher education at Rondônia through the Claretiano's Education Group, where they started with the deployment of the Teaching units in seven cities of state of Rondônia. The bibliografic and field's researches has aplicated by means of the "Google Docs" formularies, for the for the supervisors, tutors, secretaries, supporting servers, graduate and Postgraduate academics, and academics that concluded theirs courses, searching to collect your opinions about theirs profiles, about the importance of the Claretiano Group in the education of the higher education, at Distance Education modality, and improvements at life quality. Stand out the educational indices that points for future decision making of the educational networks involved, that, together with government execution will propose graduate and postgraduate courses, by means financial incentive projects to professionals groups that necessity of more qualification. In ten years much it was made, but there is a vast and wishing field for knowledge, in search of improvements in life and professionalism, a space for growth of social capital.

Keywords: Claretian Installation. Rondônia. Impact. Improvement Educational.

1. INTRODUÇÃO

Com a chegada dos missionários Claretianos no Brasil, no município de Batatais - SP o sonho do Ensino Superior começa a dar seus primeiros passos. Assim, ao passo que as obras oferecidas no campo da educação pelos Claretianos aumentam, surgem novos desafios.

Os artigos 205 e 206 da Constituição (BRASIL, 1988) vigente expressam bem o desejo da sociedade de garantir o direito à igualdade, à liberdade, ao pluralismo, à gratuidade do ensino e gestão democrática, possibilitando uma melhor padronização da qualidade educacional. Assim, a importância do Claretiano destaca-se não só em sua sede, mas também nos diversos polos do país, inclusive em Rondônia, onde a Instituição oferece educação básica presencial e ensino superior na modalidade EaD.

A educação na modalidade EaD do Claretiano – Centro Universitário no Estado de Rondônia teve início no ano de 2007. Foram abertos cinco polos, nas cidades de Vilhena, Ji-Paraná, Buritis, São Francisco do Guaporé e Porto Velho.

No ano 2018, foram abertos mais dois polos nas cidades de Ariquemes e São Miguel do Guaporé. Essa distribuição estratégica facilitou a locomoção de acadêmicos ao longo da BR 364, o que permitiu a realização de avaliações presenciais fora de seu polo de origem.

No polo de Porto Velho, os primeiros tutores receberam formação de representantes da Instituição no Laboratório de Informática do Colégio Nossa Senhora das Irmãs de Notre Dame. As primeiras turmas dos cursos de Pedagogia, Filosofia, Recursos Humanos, Matemática Financeira e Educação Física frequentaram as dependências da atual Faculdade Católica de Rondônia para atividades intermediárias e avaliações presenciais.

Com o aumento de turmas e cursos, o polo de Porto Velho transferiu-se para as dependências do Colégio Mojuca, no Bairro Nossa Senhora das Graças, que continua alugando salas para

atividades de vivência; porém, atualmente, atende em um prédio alugado próximo, onde oferece uma estrutura mais confortável aos servidores e acadêmicos de diversos cursos de graduação e pós-graduação.

A proposta do Claretiano – Rede de Educação é promover a pessoa humana, algo um tanto contrário à “sociedade de consumo” atual, que valoriza a pessoa pelo que possui. Assim, o anúncio da “palavra de Deus” torna-se o caminho da promoção da pessoa humana.

O trabalho humano se volta, com isso, a plenificar a pessoa como criação divina. Na sociedade de mercado, bastaria qualificar para adquirir sempre mais bens materiais. Desse modo, o valor da pessoa passa pela qualificação profissional e oportunidade de aquisição de bens de consumo. Na proposta do Claretiano, busca-se o empoderamento da pessoa, no sentido de promovê-la para a vivência e convivência com seus semelhantes e a natureza, pautada nos valores evangélicos e suas capacidades.

Considerar o educando como centro no processo educacional significa sempre mais envolvê-lo no mundo da tecnologia para qualificá-lo, não só para o mercado de trabalho, mas também por valorização humana. Poderá ser a grande cartada no mundo da competição, para que se transforme a vida cotidiana, sempre valorizada pelo que cada um é, em busca da alegria de viver.

Nessa terra, porção ocidental do Brasil, o nome do Estado de Rondônia é uma homenagem ao sertanista Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, que, segundo Palitot (2016, p. 96), destacou-se como “[...] militar, pacificador, cientista, construtor de estradas, de linhas telegráficas e outros serviços prestados ao País”. Com o lema “[...] morrer se preciso for, matar nunca”, construiu seu legado de amor ao próximo, e, com isso, seu respeito às comunidades indígenas que frequentam cerca de 1/3 das escolas da educação básica da rede estadual.

2. METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa qualitativa, em que se tem dois grandes processos de trabalho desenvolvidos. O primeiro é a coleta de dados via questionário aplicado por meio do “Google Docs”, enviado aos supervisores, funcionários e acadêmicos da Instituição. No segundo processo, em paralelo ao primeiro, realiza-se um trabalho de levantamento de dados estatísticos e estudo bibliográfico de autores que falam da história de Rondônia e das leis vigentes no país sobre educação. Entre essas leis, está a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e a LDB 9.394 (BRASIL, 1996). Com isso, busca-se contextualizar-se no tempo e na história do Estado para entender a presença da Rede Claretiana de modo particular na educação superior na modalidade EaD em um período de 10 anos.

3. RESULTADOS

O Estado de Rondônia está localizado na região Norte do Brasil. Seus limites são os seguintes: Amazonas (Norte), Bolívia (Sul e Oeste), Mato Grosso (Leste) e Acre (Oeste). A extensão territorial do Estado de Rondônia é de 237.765,233 km², divididos em 52 municípios.

Segundo a Resolução n. 2, de 28 de agosto de 2018, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2018), a população do Estado de Rondônia, em 2018, foi estimada em cerca de 1.757.589 habitantes (Tabela 1), e do País, em 208.494.900 habitantes. Na comparação do último Censo divulgado pelo IBGE em 2010, quando havia 1.562.409 moradores em Rondônia, o número de habitantes cresceu 12,49%.

Tabela 1. Comparação de Crescimento Populacional em Rondônia.

ANO BASE	POPULAÇÃO	% CRESCIMENTO
2010	1.562.409	-
2018	1.757.589	12,49 (em relação a 2010)

Fonte: adaptado de Brasil (2018, [n.p.])².

A Secretaria de Estado da Educação está situada na capital do Estado e possui como indicadores de bem-estar social, conforme o Plano Estratégico (2016-2020): a) elevar a qualidade da educação básica, com foco nos indicadores educacionais; b) assegurar a escolarização de jovens em situação de risco e vulnerabilidade social; c) fomentar as políticas públicas culturais e esportivas integrando os planos, atividades, programas e ações (RONDÔNIA, 2016). Na rede estadual de educação, possui 18 Coordenadorias Regionais de Educação distribuídas de tal forma que abrangem a totalidade do espaço geográfico do Estado.

No Gráfico 1, observa-se que, nos últimos cinco anos (2013-2017), a população estudantil em Rondônia teve uma redução de 8,37%, alcançando uma cifra de 36.621 alunos que não se encontram mais matriculados nas redes pesquisadas. O lado bom desse cenário é que há um número significativo de alunos da Educação de Jovens e Adultos-EJA que deixam de frequentar a escola por ter terminado seus estudos na educação básica. Por outro lado, temos a diminuição de matrículas na educação infantil.

²Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/38727425/do1-2018-08-29-resolucao-n-2-de-28-de-agosto-de-2018-38727285. Acesso em: 27 fev. 2020.

Gráfico 1. Comparativo de Matrículas – Rede Escolar Básica Rondônia (2013 e 2017).

Fonte: elaborado pelo autor com base em NCEE/GCAE/SEDUC (2019).

O Ideb, em 2017, no ensino médio, chegou a 3,8. Assim, não atingiu a meta de 4,3. Isto significa dizer que o aprendizado não está ideal, o que prejudica inúmeros alunos que pretendem ingressar no ensino superior nos anos vindouros.

O rendimento educacional no ensino médio teve crescimento atingindo porcentagens superiores quando comparado com ano de 2013, porém, há dados preocupantes em relação ao número de alunos (cerca de 8.058) que deixaram de ser matriculados em 2017. No comparativo (2013-2017, Tabela 2), esse índice atinge 12,73%. Portanto, nos próximos anos, esse quantitativo de alunos deixará de concorrer uma vaga no ensino superior.

Tabela 2. Comparativo de Taxas de Rendimento do Ensino Médio de Rondônia segundo Inep – 2013/2017.

Etapas escolares	REPROVAÇÃO		ABANDONO		APROVAÇÃO		Total de Alunos	
	2013 %	2017 %	2013 %	2017 %	2013 %	2017 %	2013	2017
1ª ANO	14,8	12,1	13,7	8,4	71,5	79,5	27.714	23.905
	4.103	2.893	3.789	2.008	19.822	19.004		
2º ANO	9,4	7,5	9,4	5,8	81,2	86,7	20.305	16.712
	1.909	1254	1.909	970	16.487	14.488		
3º ANO	5,7	4,2	6,5	3,4	87,8	92,4	15.261	14.605
	870	614	992	497	13.399	13.494		
TOTAIS							63.280	55.222

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados QEdU - Censo Escolar 2013 e 2017 do Inep³.

A quantidade de escolas nas redes: estadual, federal, municipal e particular diminuiu em cerca de 89 escolas nos últimos cinco anos segundo dados da Gerência e Estatística da Seduc-RO (Gráfico 2). Isso reflete a redução de alunos matriculados na educação básica.

Gráfico 2. Quantidade de Escolas na Rede Básica em Rondônia (2013 e 2017).

Fonte: elaborado pelo autor com base em NCEE/GCAE/SEDUC (2019).

³QEdU. *Comparativo das Taxas de Rendimento do Ensino Médio no Estado de Rondônia nos anos de 2013 e 2017*. Disponível em: <<https://www.qedu.org.br/estado/122-rondonia/taxas-rendimento/todas-as-redes/rural-e-urbana?year=2013>> e <<https://www.qedu.org.br/estado/122-rondonia/taxas-rendimento/todas-as-redes/rural-e-urbana?year=2017>>. Acesso em: 28 fev. 2020.

Nos últimos anos, temos nas redes pesquisadas um quadro de profissionais da educação preocupante, devido à falta de profissionais qualificados. Na Tabela 3, identificamos que no ano de 2015 havia cerca de 3.856 profissionais apenas com formação no ensino médio atuando em sala de aula, correspondendo a 19,15% do todo. Índice que, em 2017, diminuiu para 9,47%, correspondendo a cerca de 1.666 profissionais em efetivo trabalho.

Tabela 3. Comparação de Docentes em Efetivo Exercício Rondônia (2015-2017)

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA	FORMAÇÃO DE DOCENTES EFETIVOS	2015	2017
Estadual	Fundamental/ Médio	807	378
	Ensino Superior	7200	6.267
Federal	Fundamental/ Médio	3	9
	Ensino Superior	334	472
Municipal	Fundamental/ Médio	2110	796
	Ensino Superior	6664	7.184
Particular	Fundamental/ Médio	836	483
	Ensino Superior	2179	1.997
TOTAIS		20.133	17.586

Fonte: elaborada pelo autor com base em NCEE/GCAE/SEDUC (2019).

Tais índices podem gerar tomadas de decisão futuras das redes educacionais envolvidas e das políticas de execução governamental, que, juntas, poderão propor cursos de graduação e especializações por meio de projetos de incentivo financeiro a grupos de profissionais que necessitem de maior qualificação.

4. DISCUSSÃO

Com a educação a distância, as pessoas que residem longe dos grandes centros populacionais puderam ingressar no ensino superior, nas diversas áreas do conhecimento científico. Isto é

apontado pelos participantes da coleta de dados como a realização de um sonho.

Apesquisa de campo contou com a participação de supervisores, servidores e tutores, que responderam a um questionário de forma voluntária. No questionário, visou-se gerar dados sobre o perfil, a presença e os impactos educacionais da Instituição, assim como a qualidade de vida da população.

Observa-se que os polos são constituídos com uma estrutura padrão e têm profissionais com boa qualificação, o que desperta o interesse de estudantes que querem obter um diploma após ter passado por um estudo sério e de valorização da pessoa humana.

A presença do Claretiano em Rondônia se faz pelas comunidades religiosas dos Padres Missionários Claretianos, em sua missão de evangelizar, e também pela educação básica e superior, a tal ponto que muitas experiências de vida profissional se somam com a pessoal, como a da Juliana de Oliveira (2019, texto escrito)⁴. Segue-se seu relato:

Me formei na XXIII turma do curso de Fisioterapia pelo Claretiano no ano de 2011, durante a minha graduação eu sempre participava dos projetos que a instituição oferecia, tanto na parte acadêmica, como monitora da disciplina de Fisioterapia Cardiológica II, auxiliando os acadêmicos com dificuldades na disciplina, participação no Projeto Voluntário de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica, que atendia na academia da instituição pacientes cadastrados no programa, participação no projeto voluntário de Fisioterapia Desportiva, onde realizamos atendimento aos atletas no 54º jogos regionais em Sertãozinho-SP, e ficávamos alojados junto aos atletas e demais participantes dos jogos durante todos os dias do campeonato. Participação no Projeto Voluntário Aplicado a Reabilitação da Deficiência, onde realizávamos atendimentos semanais aos usuários cadastrados no programa nas dependências da faculdade, piscinas, quadras e pistas de corrida. Além dos estágios obrigatórios da grade acadêmica, fiz estágios voluntário na UTI da

⁴Juliana de Oliveira – Atualmente, é supervisora de polo na cidade de Burity-RO. Suas demais qualificações estão descritas no seu relato de experiência, enviado no *e-mail* do autor por ocasião da pesquisa de campo (julho/agosto de 2019).

Santa Casa de Misericórdia de Batatais, e Hospital do Câncer de Barretos.

Quanto aos projetos sociais que o Claretiano oferecia, participei muitas vezes do “Claretiano Solidário”, a primeira vez foi no Mato Grosso em 2009, na Aldeia Indígena Pakuera em Paranatinga-MT Juntamente com Eugênio Daniel quem coordenava o projeto, em 2010 e 2011 participei em Rondônia, no Vale do Guaporé, Seringueiras e São Miguel do Guaporé. Foi aí que nasceu minha paixão pelo Norte. Ao longo da minha graduação a instituição não me preparou apenas para ser Fisioterapeuta, me preparou para ser mais humana, valorizar a vida e respeitar a diversidade de culturas.

Ao findar meus estudos recebi o convite para participar do projeto “Cooperantes” em Rondônia, uma extensão do Projeto Claretiano Solidário. Em 7 de setembro de 2011 cheguei em Rondônia de “mala e cuia”, trazida pessoalmente pelo padre Luiz Claudemir Botteon e Rodolfo Grecco. De início era para ficar apenas um ano, mas acabei ficando três. Morava na casa paroquial juntamente com os padres Claretianos, Luis Garcia Vizcaino, Luis Lamas, Francisco Trilla Folch, e Irmão José Maria Sala Coll, que eram como pais para mim, me dando todo o suporte espiritual, gratidão por seus ensinamentos que contribuíram muito para eu me tornar a pessoa que sou hoje. Durante esse período também recebia muito apoio do Padre Ronaldo Mazula e Alexandra Luchesi na época da secretaria de extensão de Batatais e apoio do Adriano Campos na época também cooperante do projeto e posteriormente tornou-se supervisor do polo de São Miguel do Guaporé. Além das minhas atividades do projeto, sempre acompanhava os padres nas celebrações e eventos nas comunidades, também fui catequista na matriz São Miguel Arcanjo.

O projeto Cooperante atende famílias em situação de vulnerabilidade social na região norte do país, Rondônia, especificamente no vale do Guaporé, abrangendo o atendimento à população Indígena, Ribeirinha e Quilombola pertencentes a esta região. Em parceria com Enllaç Solidári mantido pela Congregação dos Filhos do Imaculado Coração de Maria de Catalunha, que tive o prazer de conhecer pessoalmente o projeto em 2014 quando viajei para a Espanha. Os trabalhos realizados eram nas cidades de São Francisco do Guaporé, Seringueiras e São

Miguel do Guaporé onde ao todo havia o acompanhamento de mais de 300 famílias, visitas com orientações de saúde, acompanhamento das crianças através da Pastoral da Criança, visita aos idosos e enfermos através da Pastoral do Idoso, palestras mensais com temas diversos, repasse mensal de vale-compras para produtos básicos de alimentação e promoção de cursos de capacitação para as famílias cadastradas. Também pude ajudar na coordenação do Claretiano Solidário em 2012, 2013 e 2014 recebendo os professores e acadêmicos para o desenvolvimento do projeto nesses anos.

Desenvolvi o projeto “Idosos em movimento” com o apoio do Claretiano e a Secretaria de Ação Social do município de São Miguel do Guaporé, com o qual por meio dos meus conhecimentos técnicos científicos adquiridos durante a minha graduação pude trabalhar na minha área de formação com a promoção e prevenção de saúde, trabalhando com atividade física com o um grupo de idosos 2 vezes por semana. Durante esse tempo concluí uma pós-graduação em gestão em saúde e também minha segunda graduação em Biologia pelo Claretiano.

Foi uma experiência maravilhosa onde pude colocar em prática tudo que aprendi e termos de solidariedade, respeito e dedicação ao próximo. Com muito pesar deixei o projeto em 2015 e mudei-me para Manaus para fazer especializações na minha área de formação, concluí o curso de Pós-Graduação em Fisioterapia Intensiva e um mestrado profissionalizante pela IBRATI em Terapia Intensiva. Atuei como professora de estágio supervisionado em uma Faculdade renomada de Manaus por dois anos e meio, Uninorte Laureate International Universities, e em 2017 recebi a proposta para assumir o polo de Buritis-RO onde estou atualmente como supervisora de Polo desde agosto de 2017.

Durante esses dois anos concluí duas pós-graduações pela instituição e estou na minha terceira graduação, Educação Física Licenciatura. Eu só tenho a agradecer o Claretiano por todas as oportunidades que tive e agradeço também imensamente as pessoas que passaram por minha vida desde o período de graduação até hoje, mestres, padres, meus superiores, amigos que fiz, as quais eu tenho um enorme apreço e gratidão por tudo que sou hoje. Eu posso dizer com propriedade que o Claretiano faz jus a sua

missão em “Capacitar a pessoa humana para o exercício profissional e para o compromisso com a vida”. Me sinto honrada em fazer parte da Família Claretiano, para mim é motivo de muito orgulho comemorar os 50 anos da nossa instituição. Claretiano para mim é mais que uma rede de educação é uma filosofia de vida. Sou Claretiano!

Os supervisores de polo possuem formação acadêmica de pós-graduação (66,70%) e mestrado (33,3%). O tempo de permanência na tutoria está entre 3-5 anos (37,5%) e mais de 6 anos (25%).

Já os graduandos, advindos, na sua maioria, da formação básica presencial, encontram dificuldade de adaptação nessa modalidade. Com isso, os que permanecem nos cursos procuram:

ACADA201⁵: “conciliar horários”;

ACADA202: “acessar a biblioteca Pearson [...]”;

ACADA203: “com sendo um curso online, a disponibilidade de tempo”;

ACADA204: “me adaptar ao estudo virtual” (ACERVO DO AUTOR, 2019, [n.p.]).

Os impactos educacionais sociais ajudaram a transformar a realidade social, educacional e de vida na visão dos supervisores e acadêmicos (100%), dos funcionários (87,5%), que podem ser pontuados de modo geral, não só pelo avanço tecnológico, expansão da EaD, possibilidade de estudo para o mercado de trabalho, mas também pelo custo financeiro, locais distantes de estudo e oportunidade de acesso ao mercado de trabalho.

SUPA403⁶: A presença da Rede Educacional Claretiana no estado de Rondônia possibilitou que jovens e adultos que residem em lugares de difícil acesso, como a zona rural, ou que dificuldades financeiras pudessem ingressar no tão sonhado curso superior. Por meio do sistema de bolsas CEBAS muitos jovens carentes do nosso município conseguiram se formar e tiveram novas oportunidades no mercado de trabalho, uma vida mais digna e orgulho de si mesmo (ACERVO DO AUTOR, 2019, [n.p.]).

⁵No sentido de preservar o nome dos voluntários na pesquisa de campo, usou-se a sigla “ACADA201, significando que foi um(a) acadêmico(a) que respondeu à pergunta “2” do Bloco A, e “01” significa o primeiro que respondeu a da pesquisa de campo.

⁶SUPA403 – sigla usada para os supervisores participantes.

Ainda para servidores e estudantes, os impactos ajudaram a plenificar suas vidas, quebrar paradigmas, provocar uma revolução relevante na formação acadêmica com flexibilização de estudo, horários, que resultaram em mais desempenho no trabalho profissional e o bom cumprimento de sua função social.

FUNA401⁷: “Impacto pleno à vida humana, de forma pessoal e profissional”;

FUNA404: “Foi um impacto muito grande, pois possibilitou que pessoas do interior e de classe mais baixa tivessem acesso ao Ensino Superior de qualidade”;

FUNA405: “Imenso, uma verdadeira revolução, quebra de paradigmas e oportunidade única para população, principalmente para pessoas de maior idade”;

ACADA401: “Abre uma porta a mais. Opções de ensino. A equipe do polo daqui é maravilhosa”;

ACADA405: “Maior contribuição para a formação de profissionais sérios e capacitados em várias áreas do conhecimento” (ACERVO DO AUTOR, 2019, [n.p.]).

A presença da Instituição, não só nas cidades polos, mas também nas ações que desenvolveu e desenvolve faz de sua missão educacional o objetivo maior, oportunizando a inúmeras pessoas atuar em sua área de conhecimento de forma mais qualificada para a vida e para o mercado de trabalho.

Para FUNA207, o Claretiano – Rede de Educação busca ser uma “[...] empresa organizada e compromissada”, que oferece “[...] oportunidade de crescimento dentro da instituição” (ACERVO DO AUTOR, 2019, [n.p.]). Destaca-se pela “[...] valorização e promoção da pessoa, sob a inspiração evangélica presente no evangelho de João, que diz: “Conhecereis a Verdade e a verdade vos Libertará”. Assim, podemos dizer de acordo com ACADCB405 que sua chegada em Rondônia se torna importante por “[...] mostrar que estudar numa rede de ensino séria traz muitos benefícios em forma de conhecimento” (ACERVO DO AUTOR, 2019, [n.p.]).

FUNC408: “representou uma mudança sócio educacional na cidade, oferecendo alternativa e oportunidade de

⁷FUNA401 – sigla usada para as secretárias(os) e demais servidores, a exemplo dos tutores presenciais de cada polo.

estudo para centenas de pessoas, tanto da cidade, como de cidades vizinhas. Isso eu coloco como destaque principal: a oportunidade e o retorno dado pelos formandos” (ACERVO DO AUTOR, 2019, [n.p.]).

Dessa forma, a Instituição Claretiana avança na melhoria da qualidade de vida da população, implantando diversos projetos de ação social. Pode crescer na sua missão de “[...] capacitar a pessoa humana para o exercício profissional e para o compromisso com a vida, mediante uma formação integral [...]” como salienta FUNA201 (ACERVO DO AUTOR, 2019, [n.p.]), e ainda:

FUNA208: “A instituição preza muito pelo desenvolvimento humano do formando, além da formação profissional; ambiente profissional bom, tranquilo e com pessoas excelentes”;

SUPC301: “Poderia implantar Ações Sociais para a comunidade local com a utilização de seus próprios alunos”;

SUPC302: “Efetivar projetos sociais que visam à inserção de jovens no mercado de trabalho, como por exemplo, parcerias em Instituições públicas e privadas, ‘Primeiro Emprego’, ações na área da saúde, com prevenção e promoção em saúde em parcerias, pastorais universitárias, e a volta do ‘Claretiano Solidário’ no estado de Rondônia”;

FUNB501: “Expandir cada vez mais a Qualidade de Ensino Claretiano, para alcance de todos, pois, valores éticos e cristões a Rede Ed. Claretiana já faz há 10 anos no Estado de Rondônia e 50 anos no Brasil”;

FUNB505: “Acredito que se realizarmos mais projetos sociais e mostrarmos mais pras pessoas a qualidade de ensino e trabalho do Claretiano alcançaremos mais pessoas”;

FUNB508: “Sempre reforçar fazer vínculos com instituições profissionais para fins de estágio e vivência profissional dos alunos, de divulgação das ações e, naturalmente, da Instituição Claretiana”;

ACADCB405: “Mostrar que estudar numa rede de ensino séria traz muitos benefícios em forma de conhecimento”;

ACADD304: “Levar o estudante a [...] cada vez mais fazer conhecer a sua identidade de Educação cristã Católica

e seus valores. Participar de algumas ações sociais, envolvendo seus alunos em trabalhos sociais comunitários” (ACERVO DO AUTOR, 2019, [n.p.]).

A Instituição pode estar deixando de crescer mais em seu trabalho de ação educativa em Rondônia, pois:

SUPC401: “Faltam mais polos em outras cidades” (33,33%);

SUPC403: “As mensalidades ainda são muito caras” (33,33%);

SUPC405: “Outros motivos: Falta de interesse ou de recursos financeiros por parte da população” (33,33%) (ACERVO DO AUTOR, 2019, [n.p.]).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença do Claretiano – Centro Universitário, que oferece cursos pela modalidade EaD e também a educação básica, colabora com o crescimento do capital social e qualifica pessoas não só na formação humana, mas também em áreas específicas em que não há uma qualificação profissional suficiente para atender as demandas de trabalho.

Desse modo, oferece estudos superiores e oportuniza jovens e adultos na busca de conhecimentos nas diversas áreas profissionais. Portanto, é mais uma oportunidade de qualificar sempre mais pessoas com espírito humano em profissões até então desprovidas de uma boa qualificação.

Por isso, comemorar 50 anos de presença do Claretiano é rever na história o caminho traçado por inúmeros profissionais que com seriedade venceram obstáculos, viveram seus ideais em prol daquilo que faz seu objetivo final: valorizar a pessoa humana.

Mesmo que os dados educacionais do Estado de Rondônia não sejam tão promissores quanto à quantidade de matrículas na educação básica, existe um porto aberto para melhorar e oportunizar a qualificação de profissionais das diversas áreas do conhecimento.

Mais do que saber as causas desta realidade educacional, deve-se despertar na sociedade rondoniense a importância de

valorizar, ainda mais, o ensino formal na vida de cada cidadão. O ensino formal na humanidade assume sua importância à medida que traz realização pessoal, contribuição à sociedade a que pertence e ajuda no crescimento do capital social.

O Eldorado procurado por muitos, de céu azul e sol escaldante, que ora tem muita poeira ora muita chuva, árvores frondosas, pessoas diversas; muitas que vieram de outros lugares e já partiram, que viveram o tempo da construção de estrada de ferro, da BR 364, dos ciclos de exploração da borracha, do ouro, da cassiterita; fez heróis no passado e no presente que apostam no porto seguro para fazer história, continua com sua sina a oferecer oportunidade tantas.

Portanto, 10 anos, considerando os primeiros (2007-2017) ou os últimos (2009-2019), estão sendo importantes na vivência dos princípios a que a Instituição se propõe. Sua missão continua realizando impactos na vida e história de cada pessoa que trabalha, estuda ou faz parte de alguma ação social da Instituição.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília: Gráfica do Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial [da] União*, Brasília, 20 dez. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 2 abr. 2019.

BRASIL. Resolução nº 2, de 28 de agosto de 2018. População Residente Segundo as Unidades da Federação e Municípios. *Diário Oficial [da] União*. Brasília, 28 ago. 2018. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/38727425/do1-2018-08-29-resolucao-n-2-de-28-de-agosto-de-2018-38727285. Acesso em: 26 fev. 2020.

QEDu. Censo Escolar. *Comparativo de Taxas de Rendimento do Ensino Médio de Rondônia – 2013/2017*. Disponível em: <<https://www.qedu.org.br/estado/122-rondonia/taxas-rendimento/todas-as-redes/rural-e-urbana?year=2013>> e <https://www.qedu.org.br/estado/122-rondonia/taxas-rendimento/todas-as-redes/rural-e-urbana?year=2017>. Acesso em: 20 ago. 2019.

OLIVEIRA, J. *Relato de experiência pessoal*. [Entrevista concedida a] Jair Luchesi. Porto Velho: 2 ago. 2019.

PALITOT, A. A. N. *Rondônia uma história*. Porto Velho: Editora Imediata, 2016.

Rondônia (Estado). Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Governo do Estado de Rondônia. *Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável*. 2016. Disponível em <<http://www.sepog.ro.gov.br/Conteudo/Exibir/353>>. Acesso em: 13 jul. 2019.